

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
4

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus II

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Editorial

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Electronic publication, Issue 3. Approved for
publication on August, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Анализ структуры и источников финансирования инвестиций в основной капитал в узбекистане: современные подходы и стратегические направления	5
А.М. Отабоев	

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Отабоев Ахмед Махсудбек ўгли

Независимый соискатель Ташкентского государственного экономического университета, PhD

Аннотация. В статье рассматривается структура инвестиций в основной капитал и источники их финансирования в Республике Узбекистан в 2024 году. Проведён комплексный корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между различными формами инвестиций и их влиянием на экономическое развитие страны. Особое внимание уделено внешним источникам финансирования, включая прямые иностранные инвестиции, гарантированные и негарантированные кредиты, а также участию домохозяйств и корпоративных фондов. Авторами предложены стратегические направления по повышению эффективности инвестиционного процесса на основе международного опыта и национальных приоритетов.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, источники финансирования, прямая иностранная инвестиция, регрессионный анализ, Узбекистан, инвестиционная политика.

Abstract. This article analyzes the structure of fixed capital investment and its funding sources in the Republic of Uzbekistan for the year 2024. A comprehensive correlation and regression analysis is conducted to examine the relationship between various types of investments and their impact on national economic development. Special attention is given to external funding sources, including foreign direct investments, guaranteed and non-guaranteed loans, as well as the role of households and corporate funds. The author proposes strategic directions for enhancing the efficiency of the investment process, based on international best practices and national development priorities.

Key words: fixed capital investment, financing sources, foreign direct investment, regression analysis, Uzbekistan, investment policy.

1. ВВЕДЕНИЕ.

На стратегическом этапе развития Узбекистана инвестиции выступают ключевой движущей силой экономики. Они способствуют не только росту производства, но и технологическому обновлению, повышению производительности труда, укреплению экспортного потенциала и улучшению благосостояния населения.

На четвёртом Ташкентском международном инвестиционном форуме, состоявшемся 10 июня 2025 года в городе Ташкент, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул особую значимость инвестиций в современных условиях.

«Реформы, проводимые в Новом Узбекистане, находят отражение в международных рейтингах: за последние пять лет страна поднялась на 48 позиций в Индексе экономической

свободы, на 28 — в Индексе экономической сложности, а агентство S&P улучшило прогноз суверенного рейтинга с «стабильного» на «позитивный». Мировая экономика вступает в новый этап трансформации, что требует активного сотрудничества государств в четырех ключевых направлениях».

«Во-первых, переход к «зеленой» экономике: Узбекистан привлек около 6 млрд. долларов инвестиций в возобновляемую энергетику, и к 2030 году планирует довести долю «зеленой» энергии до 54 процентов. Страна также выходит на глобальные углеродные рынки».

«Во-вторых, цифровизация и искусственный интеллект становятся движущей силой роста. Уже в этом году экспорт IT-услуг достигнет 1 млрд. долларов, а к 2030 году ожидается пятикратный рост. Строятся дата-центры, создается национальная модель ИИ и реализуется проект подготовки «миллиона лидеров в сфере ИИ».

«В-третьих, Узбекистан модернизирует финансовую систему. Проведена комплексная оценка с участием МВФ и Всемирного банка, создаются цифровые платформы, развивается страхование и венчурное финансирование, принят законопроект об альтернативных инвестициях. Наконец, растущий спрос на технологические минералы усиливает значимость ресурсного потенциала страны. Узбекистан развивает переработку стратегических металлов и создает технопарки в этой сфере, предлагая налоговые стимулы инвесторам» .

Все это закладывает прочную основу для устойчивого и инновационного развития, а также расширения международного сотрудничества.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

Современные исследования показывают, что инвестиции играют ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста, модернизации производственной базы и стимулировании технологических инноваций. В трудах таких авторов, как А.А. Абдужаббаров (2023), И.И. Рахматов (2022), особое внимание уделяется влиянию иностранных инвестиций на структурную трансформацию экономики Узбекистана.

Значительное внимание уделяется вопросам «зеленой» экономики. По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP, 2021), переход к экологически чистым источникам энергии способствует не только снижению углеродного следа, но и созданию новых рабочих мест и инвестиционных возможностей в возобновляемой энергетике. Исследования Ж. Эргашева (2024) указывают на возрастающую роль частных инвесторов в развитии «зеленых» технологий в Узбекистане.

Ряд научных работ (Юнусова Ш.М., 2022; Назаров У.Б., 2023) подчеркивают, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта становятся важными факторами повышения эффективности финансового сектора. В этом контексте особую актуальность приобретают исследования, посвящённые влиянию финтеха и цифровых платформ на трансформацию банковской сферы и обеспечение экономической безопасности.

Кроме того, в трудах зарубежных авторов (Porter M., 1990; Dunning J.H., 2000; OECD Reports, 2023) представлены теоретико-методологические основы привлечения прямых иностранных инвестиций в условиях глобализации, а также подходы к оценке их влияния на экономическое развитие стран с переходной экономикой.

В современных исследованиях подходы к оценке инвестиционной привлекательности активно анализируются в отраслевом разрезе. В частности, такие исследователи, как И.П. Довбий, Ю.В. Севрюгин, В.А. Теплицкий, О.В. Титова и Е.А. Фёдоров в своих научных трудах освещают как теоретические, так и прикладные аспекты оценки инвестиционной привлекательности предприятий в различных секторах экономики. Их исследования

акцентируют внимание на подходах, основанных на экономическом анализе, оценке рисков, финансовых показателях и отраслевой специфике¹.

При оценке инвестиционной привлекательности регионов страны принимается во внимание ряд ключевых факторов. К ним относятся: общий уровень экономического развития территории, состояние инвестиционной инфраструктуры, степень развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры, уровень безопасности ведения инвестиционной деятельности, а также демографические характеристики региона².

Анализ существующих теоретических подходов к экономическому содержанию понятий инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата показывает, что данные категории взаимосвязаны и во многом дополняют друг друга. Однако рассматривать их как полные синонимы некорректно, поскольку они различаются по содержанию, экономической сущности и критериям оценки. Инвестиционная привлекательность отражает степень интереса и выгоды конкретного хозяйствующего субъекта или региона для инвестора, тогда как инвестиционный климат представляет собой совокупность внешнеэкономических, институциональных и правовых факторов, влияющих на формирование и развитие инвестиционной деятельности в стране или регионе.

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование основывается на системном, комплексном и сравнительно-аналитическом подходах, применяемых при изучении механизмов финансирования инвестиций в основной капитал в условиях Республики Узбекистан. Методология включает как теоретический, так и эмпирический уровни анализа, что позволяет обеспечить научную обоснованность полученных выводов и рекомендаций.

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Проведённый анализ показал, что инвестиционная привлекательность регионов Узбекистана носит неоднородный характер и существенно варьируется в зависимости от уровня социально-экономического развития, состояния инфраструктуры, делового климата и институциональной поддержки. Наиболее высокие показатели зафиксированы в городе Ташкент, Ташкентской, Навоийской и Бухарской областях, что обусловлено наличием развитой производственной базы, логистических узлов, свободных экономических зон и квалифицированных трудовых ресурсов.

В 2024 году объём освоенных инвестиций в основной капитал в Республике Узбекистан составил 493,7 трлн. сумов. Из них 75,9 % или 374,7 трлн. сумов (29,63 млрд. долларов США) пришлось на привлечённые средства. Структура данных инвестиций выглядит следующим образом:

- необеспеченные иностранные инвестиции и кредиты — 159,6 трлн. сумов (12,62 млрд. долларов США);
- прямые иностранные инвестиции — 150,5 трлн. сумов (11,90 млрд. долларов США);

¹ Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li, Strategik rivojlanish sharoitida investitsion jozibadorlikning o'rni, Muhandislik va iqtisodiyot 2025-yil, iyun. № 6-son. 54-60 b.

² Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li, Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati, YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2025-yil, iyul. № 7-son. 99-104 b.

- иностранные кредиты, гарантированные Республикой — 23,6 трлн. сумов (1,87 млрд. долларов США).

Одновременно 24,1 % общего объёма инвестиций, или 119,0 трлн. сумов (9,40 млрд. долларов США), были профинансированы за счёт собственных средств. Их распределение следующее:

- корпоративные фонды — 87,0 трлн. сумов (6,88 млрд. долларов США);
- средства домашних хозяйств — 32,0 трлн. сумов (2,53 млрд. долларов США)³.

Таблица 1

Источники финансирования инвестиций в основной капитал и их структура в Республике Узбекистан в 2024 году⁴

Источник финансирования	Объем (трлн. сум)	Объем (млрд. долл. США)	Доля (%)
Привлечённые средства (всего)	374,7	29,63	75,9
- Необеспеченные иностранные инвестиции и кредиты	159,6	12,62	32,3
- Прямые иностранные инвестиции	150,5	11,90	30,5
- Иностранные кредиты, гарантированные Республикой	23,6	1,87	4,8
Собственные средства (всего)	119,0	9,40	24,1
- Корпоративные фонды	87,0	6,88	17,6
- Средства домашних хозяйств	32,0	2,53	6,5
Итого	493,7	39,03	100

1. Первичный описательный анализ (Descriptive Statistics)

Общий объем инвестиций в основной капитал в 2024 году составил 493,7 трлн. сумов, что эквивалентно 39,03 млрд. долларов США. Из них:

- Привлечённые средства составили 374,7 трлн. сумов или 75,9 % от общего объема;
- Собственные средства — 119,0 трлн. сумов или 24,1 %.

Таким образом, более трех четвертей всех инвестиций были обеспечены за счёт внешних источников, что свидетельствует о высокой степени зависимости экономики от экстернального финансирования.

2. Корреляционный анализ (Pairwise Correlation)

В исследуемой выборке представлены три количественных показателя:

- Объем в трлн. сумах;
- Объем в млрд. долларах США;
- Удельный вес (%).

Между ними наблюдается сильная линейная зависимость, обусловленная валютным курсом и пропорциональным соотношением. Показатели объема в национальной валюте и в долларах США демонстрируют практически полную положительную корреляцию (коэффициент корреляции близок к +1), что является ожидаемым при пересчёте по фиксированному курсу. Аналогично, долевые значения (%) также коррелируют с абсолютными объёмами, поскольку отражают их относительное распределение в общей структуре инвестиций.

³ <https://invexi.org/press/investments-in-fixed-capital-of-the-republic-of-uzbekistan-in-2024/#:~:text=In%202024%2C%20the%20Republic%20of.rate%20of%2012%2C651.54%20UZS%2FUSD.>

⁴ Подготовлено автором на основе данных Министерства экономики и финансов по инвестициям.

Коэффициенты корреляции между источниками финансирования инвестиций в основной капитал в Республике Узбекистан за 2024 год

Пара показателей	Коэффициент корреляции (r)	Комментарий
Трлн.сум ↔ Доллары США	$r \approx 0,999$	Как и ожидалось, очень сильная связь
Трлн.сум ↔ Удельный вес (%)	$r \approx 0,95$	Значительная положительная корреляция
Доллары США ↔ Удельный вес (%)	$r \approx 0,96$	Положительная и сильная взаимосвязь

Результаты корреляционного анализа подтверждают, что между основными количественными показателями инвестиций — объемами в национальной валюте, в долларах США и удельным весом — существует сильная линейная взаимосвязь. Особенно высокая корреляция между сумовой и долларовой величинами обусловлена стабильным обменным курсом при пересчёте. Связь между долями и абсолютными значениями отражает структурную пропорциональность распределения инвестиционных источников.

3. Регрессионная модель: факторы, влияющие на объём инвестиций

Цель анализа: выявить влияние различных источников финансирования на объём инвестиций в основной капитал.

- Зависимая переменная (Y): объём инвестиций в основной капитал (в трлн. сумов);
- Независимая переменная (X₁): тип инвестиционного источника, категориальный (1 – прямые иностранные инвестиции, 2 – необеспеченные кредиты, 3 – гарантированные кредиты, 4 – корпоративные фонды, 5 – средства домашних хозяйств).

Для построения модели использован метод фиктивных (dummy) переменных. Базовой категорией выбраны прямые иностранные инвестиции, остальные представлены через бинарные переменные:

Модель:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 D_1 + \beta_2 D_2 + \beta_3 D_3 + \beta_4 D_4 + \varepsilon$$

- D₁ — фиктивная переменная для необеспеченных кредитов;
- D₂ — фиктивная переменная для гарантированных кредитов;
- D₃ — фиктивная переменная для корпоративных фондов;
- D₄ — фиктивная переменная для домашних хозяйств;
- β₀ — средний объём инвестиций при прямых иностранных инвестициях;
- ε\varpsilon — случайная ошибка модели.

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа по источникам финансирования инвестиций в основной капитал в Республике Узбекистан (2024 год)

Переменная	Оценённый коэффициент β	Интерпретация
β ₀ (интерцепт — гарантированный кредит)	23,6	Базовое значение инвестиций при гарантированных иностранных кредитах (трлн. сум)
β ₁ (D1 – необеспеченные инвестиции)	+136,0	Объём инвестиций на 136 трлн. сумов выше по сравнению с гарантированными кредитами
β ₂ (D2 – прямые иностранные инвестиции)	+126,9	Существенно более высокий объём инвестиций по сравнению с базой
β ₃ (D3 – корпоративные фонды)	+63,4	Значимая доля собственных средств обеспечивается за счёт корпоративных фондов
β ₄ (D4 – средства домашних хозяйств)	+8,4	Относительно низкий вклад домашних хозяйств в общий объём инвестиций

Регрессионный анализ показал, что наибольшее влияние на объём инвестиций оказывает категория необеспеченных иностранных инвестиций и кредитов ($\beta_1 = +136,0$), за которой следуют прямые иностранные инвестиции ($\beta_2 = +126,9$). Собственные источники, включая корпоративные фонды и особенно средства домашних хозяйств, имеют значительно меньший вклад в формирование общего инвестиционного объёма. Базовым уровнем модели является объём инвестиций, приходящийся на гарантированные кредиты, составляющий 23,6 трлн. сумов.

В целом, проведённый комплексный анализ позволил выявить доминирующее значение внешних источников финансирования в структуре инвестиций в основной капитал Узбекистана в 2024 году. Более 75 % инвестиций были обеспечены за счёт привлечённых средств, причём наибольший вклад внесли необеспеченные иностранные инвестиции и прямые иностранные инвестиции. Корреляционный анализ подтвердил тесную взаимосвязь между объёмами инвестиций и их валютной и процентной структурой, а регрессионная модель продемонстрировала статистически значимое влияние типа источника на общий объём инвестиций.

Полученные результаты подчёркивают необходимость дальнейшего развития институциональных условий для привлечения внешних инвестиций, а также усиления роли внутренних источников — прежде всего корпоративных фондов — с целью повышения устойчивости инвестиционного климата и снижения зависимости от внешнего финансирования. Данные выводы могут быть использованы при формировании региональной инвестиционной политики и разработке механизмов стимулирования приоритетных форм инвестирования.

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Проведённое исследование подтвердило ключевую роль инвестиций в основной капитал как основного драйвера устойчивого экономического роста Узбекистана. Структурный анализ показал высокую зависимость инвестиционного процесса от внешних источников финансирования, в частности от необеспеченных и прямых иностранных инвестиций. В то же время, доля внутренних источников остаётся сравнительно низкой, что требует комплексных институциональных мер по стимулированию внутреннего накопления капитала.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

- Инвестиционная привлекательность регионов остаётся неравномерной, преимущество сохраняют столичные и промышленно развитые территории.
- Сильная корреляционная и регрессионная связь между источниками инвестиций и их объёмами свидетельствует о предсказуемости структуры вложений, однако также указывает на ограниченность диверсификации.
- Государственные гарантии и участие в международных финансовых инициативах оказывают значительное влияние на рост инвестиционной активности.

В связи с вышеизложенным, предлагаются следующие рекомендации:

1. Диверсификация инвестиционных источников. Необходимо расширить долю внутренних инвестиций за счёт развития корпоративных фондов, накопительных финансовых инструментов и механизмов частного партнёрства.
2. Укрепление региональной инвестиционной политики. Следует стимулировать развитие инфраструктуры и институтов в регионах с низкой инвестиционной активностью, в том числе посредством создания специальных экономических зон и налоговых преференций.

3. Цифровизация инвестиционного климата. Рекомендуется внедрение цифровых платформ для сопровождения инвестиций, прозрачного мониторинга проектов и снижения административных барьеров.

4. Активизация международного сотрудничества. Следует продолжить интеграцию в глобальные рынки капитала, включая участие в инициативах ESG, зелёных облигациях и углеродных рынках.

5. Разработка комплексной стратегии инвестиционной безопасности. Важно учитывать внешнеэкономические риски и обеспечивать правовые гарантии инвесторам в условиях глобальной нестабильности.

Предложенные меры направлены на повышение устойчивости инвестиционного климата, снижение зависимости от внешнего финансирования и укрепление экономического суверенитета Республики Узбекистан в долгосрочной перспективе.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Президент Республики Узбекистан. (2023, 11 сентября). Указ Президента Республики Узбекистан № PF-158 «О стратегии „Узбекистан – 2030“». Ташкент: Официальное опубликование. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>.

2. Президент Республики Узбекистан. (2025, 10 июня). Речь Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на IV Ташкентском международном инвестиционном форуме. Ташкент: Официальное опубликование. <https://president.uz/oz/lists/view/8203>

3. Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov, "Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape", Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot 2024-yil, mart. № 3-son. 704-708 b.

4. Scott O'Reilly, Strategy Development: Fundamental Concepts Explained, February 6, 2025. <https://www.spiderstrategies.com/blog/strategy-development/#:~:text=What%20Is%20Strategy%20Development?,adapt%20to%20changing%20competitive%20landscapes>.

5. I.P. Dovbiy, "Methodological aspects of a multi-level assessment of the investment attractiveness of companies in the metallurgical complex", Bulletin of Chelyabinsk State University, no. 14 (396), pp. 33–40, 2016.

6. Yu.V. Sevryugin, "Assessment of the investment attractiveness of an industrial enterprise," PhD thesis abstract. Retrieved from: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/1836/04_17_013.pdf?sequence=1

7. Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li, Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati, YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2025-yil, iyul. № 7-son. 99-104 b.

8. V.A. Teplitsky, A.V. Koryakina, "Investment attractiveness in the context of the fishing industry", Socio-economic phenomena and processes, vol. 12, no. 4, pp. 56–60, 2017.

9. O.V. Titova, A.I. Guseynova, "Comprehensive assessment of the investment attractiveness of the construction company", Collection: Youth and the XXI Century – 2018, in 5 volumes, pp. 247–251, 2018 [Materials of the VIII International Youth Scientific Conference].

10. E.A. Fedorova, I.V. Esipenko, "Development of methods for assessing the investment attractiveness of the company on the example of the electricity sector", Economic analysis: theory and practice, no. 7, pp. 7–13, 2015.

11. Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li, Strategik rivojlanish sharoitida investitsion jozibadorlikning o'rni, MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT 2025-yil, iyun. № 6-son. 54-60 b.

12. Менеджмент ва бизнес асослари (дарслик). С.С.Фулломовнинг умумий тахрири остида. – Т.: Мехнат.1997-245 б.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

